

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

harorat omilini hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

Адабиётлар.

1. Абдуллаев А.К., Арғинбоев Ҳ.А., Абдуллаев Х.У. Агрометеорология - Т.: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти, 2006 й.
2. Чирков Ю.И. Агрометеорология - Л.: Гидрометеоиздат, 1986.
3. Русин Н.П., Флит Л.А. Солнце и хлеб - Л.: Гидрометеоиздат.1971.
4. Мустақимов Г.Д.-Ўсимликлар физиологияси ва микробиологияси асослари. Т.:Ўқитувчи,1995

О‘DK-63-54.631

KUZGI G‘ALLA ILDIZ ANG‘IZIDA TAKRORIY EKINLARNI XAYDASH USULLARIDA PAXTANI SIFATLILI YETISHTIRISH VA RIVOJLANISHIGA TA’SIRI.

Djabborov Shavkat Razzoqovich Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

djabborov86@mail.ru

Rizoyeva Navruzoy Zafarovna Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

rizayevanavruzoy@gmail.com

Irisova Dinora Qaxramon qizi Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

dinorairisova20062607@gmail.com

***Annotatsiya.** Hozirgi asosan paxta g‘alla ekilib kelinmoqda, olimlarimizning ilmiy tadqiqotlariga ko‘ra, faqat g‘o‘za-g‘alla almashlab ekish tizimini qo‘llash natijasida tuproqning agrofizik va agrokimyoviy xususiyatlari bir oz pasayishi kuzatiladi. G‘alladan bo‘shagan maydonlarga beda, dukkakli-don, sabzavot, yem xashak va boshqa tuproq unumdorligini yaxshilovchi ekinlar ekish ulardan keyinggi ekilgan ekinlarga ijobiy ta‘sir etishi isbotlanib kelinmoqda.*

Respublikamizda qishloq xo‘jaligi ekinlarini ekishda tuproq unumdorligini yanada yaxshilash maqsadida takroriy ekinlarni agrotexnikada xar xil xaydash usullarini joriy qilish g‘o‘zani o‘shida hosildorligini oshirishda mineral o‘g‘itlardan samarali foydalanishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilib, muayyan natijalarga erishilmoqda.

***Kalit so‘zlar.** Paxta va g‘allada ekinlaridan sifatli xosil olishda almashlab ekish va agrotexnikada xar xil xaydash usullarini joriy qilish.*

***Аннотация.** В настоящее время в основном выращиваются хлопчатник и зерновые культуры, и по научным исследованиям наших ученых, только применение хлопково-зерновой системы севооборота приводит к некоторому снижению агрофизических и агрохимических свойств почвы. Доказано, что посадка люцерны, бобовых, овощей, кормовых трав и других культур, повышающих плодородие почвы, на полях, очищенных от зерновых, оказывает положительное влияние на последующие урожаи.*

В нашей республике ведутся научные исследования по дальнейшему повышению плодородия почв при возделывании сельскохозяйственных культур, внедрению в агротехнику различных приемов обработки почвы под повторные посевы, эффективному использованию минеральных удобрений для повышения урожайности хлопчатника и достигаются определенные результаты.

Ключевые слова. Для получения высоких урожаев хлопчатника и зерновых культур необходимо внедрять в агротехнику севообороты и различные способы обработки почвы.

Abstract. Currently, mainly cotton is being grown, and according to scientific research by our scientists, only as a result of the use of the cotton-cereal crop rotation system, a slight decrease in the agrophysical and agrochemical properties of the soil is observed. It has been proven that planting alfalfa, legumes, vegetables, fodder grass and other crops that improve soil fertility in areas freed from grain has a positive effect on the crops planted after them.

In order to further improve soil fertility when planting agricultural crops in our republic, scientific research is being conducted on the introduction of various methods of tillage in agrotechnics, the effective use of mineral fertilizers in increasing the yield of cotton, and certain results are being achieved.

Keywords. Introduction of crop rotation and various tillage methods in agrotechnology to obtain high-quality yields from cotton and grain crops.

Respublikamizda bugungi kunda asosan paxta g‘alla sabzavot ekinlari ekilib kelinmoqdaki, qator olimlarimizning ilmiy tadqiqotlariga ko‘ra, faqat g‘o‘za-g‘alla almashlab ekish tizimini qo‘llash natijasida tuproqning agrofizik va agrokimyoviy xususiyatlari bir oz pasayishi kuzatiladi. G‘alladan bo‘shagan maydonlarga beda, dukkakli-don, sabzavot, yem xashak va boshqa tuproq unumdorligini yaxshilovchi ekinlar ekish ulardan keyinggi ekilgan ekinlarga ijobiy ta‘sir etishi isbotlangan.

Kuzgi bug‘doy tuprokning unumdorligiga, begona o‘tlardan toza va nam bilan yaxshi ta‘minlangan tuproqlarga talabchandir. Barqaror mo‘l hosil olish uchun kuzgi bug‘doyni almashlab ekishda to‘g‘ri joylashtirish muhim ahamiyatga ega. 14 Kuzgi bug‘doy sug‘oriladigan yerlarda ertagi ekinlardan bo‘shagan yerlarga kelasi yili takroriy ekin sifatida ekilishi kerak. Hozirgi vaqtda O‘zbekiston «G‘alla» ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyaga ko‘pa bug‘doyni o‘sib turgan, lekin, paxtasi terib olingan g‘o‘za orasiga ekish usuli qo‘llanilib, yaxshi samara bermoqda. Bunda resurs tejamkor texnologiya hisobiga iqtisodiy samaradorlik oshmoqda. Kuzgi bug‘doyni lalmi yerlarnig tekislik va do‘ngli tekislik zonalarda toza shudgorga, undan yuqoriroq zonalarda toza shudgordan tashqari, band shudgorga ekish foydali hisoblanadi. Yerni ishlash. Kuzgi bug‘doy ekiladigan yerlarni undan oldin shu maydonda qanday ekin ekilganligi va dalaning begona o‘tlardan qay darajada tozaligiga qarab ishlanadi. Bug‘doyni optimal muddatda ekish va yerni yaxshi ishlash uchun oldingi ekindan

bo‘shagan maydonlar sug‘oriladi. Tuproq yetilgandan so‘ng 4 va 5 korpusli ag‘darma pluglar yordamida 25-30 sm chuqurlikda haydash kerak, so‘ngra boronalanadi va mola bostiriladi. Yerlar notekis bo‘lsa tekislanadi. Shudgorlangan maydon og‘ir boronalar yoki zichlagichlar (katoklar) bilan zichlanishi kerak, aks holda kuzgi-qishgi sharoitlarda zichlanish natijasida bug‘doy maycalapi va o‘simliklari siyraklashadi va nobud bo‘ladi. Sho‘rlangan yerlarga kuzgi bug‘doy ekishdan oldin tuproq sho‘ri yuviladi. O‘g‘itlash. Kuzgi bug‘doy yerning unumdorligiga talabchan bo‘ladi. Rejalashtirilgan hosilni olish uchun yerga solinadigan o‘g‘itlar me‘yori agrokimyoviy kartogramma ma‘lumotlariga asosan yerlardan hosil bilan chiqib ketadigan oziq moddalar, ekin o‘zlashtiradigan oziq elementlar va yerga solingan o‘g‘itmiqdoriga qarab aniqlanadi.

Shu nuqtai nazardan markaziy Farg‘onada joylashgan qum tepaliklari tekislanib dehqonchilik qilinayotgan yerlarda mo‘l hosil yetishtirish agrotexnologiyalarini takomillashtirishga asoslangan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ilmiy tadqiqotlarimiz Andijon viloyati Ulug‘nor tumani “Mingchinorda oltin xirmon” f/x dalalarida olib borilib, Markaziy Farg‘onadagi qumlarning genezisi va ulardan foydalanish to‘g‘risida M.Mujchinkin, V.M.Legostaev, Q. Mirzajonov, G‘.Yuldashev, B.Muxiddinov, G‘.Tolipovlar tomonlaridan keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Markaziy Farg‘onada joylashgan qum tepaliklar, barxanlar va ularning geografiyasi haqida shunday tavsilotlari bo‘yicha, bu qum tepaliklar Tojikiston Respublikasining Xo‘jand

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

viloyatidan boshlanib (ularning bir qismi Qayroqqum suv ombori tagida qolib ketgan) Farg‘ona viloyati Beshariq tumanidan boshlanib, Andijon va Namangan viloyatining markaziy Farg‘onada joylashgan yerlarida tugaydi[1].

Eng katta qum tepaliklari, barxanlar “Qoraqalpoq dashti” da joylashgan, bu qumlarning kelib chiqishi (genezisi) allyuvial va allyuvial-eol jarayonlari mahsulidir. Bunga qo‘shimcha qilib antropogen omillarning buzilishi sifatida shuni aytish mumkinki, 1950 yillarda Markaziy Farg‘onada yerlar holatini yaxshilash maqsadida, daraxt butalar kesilib, yangi yerlarni o‘zlashtirish natijasida janubiy g‘arbdan esadigan tezligi kuchli shamollarga yo‘l ochib berilgan. Natijada erozion jarayonlar kuchayishi tufayli haydaladigan yerlar tuprog‘idan mayda zarralar supurilib, o‘choqlarda qum to‘planib, antropogen genezisga mansub qum tepaliklar va qum barxanlari qo‘shilgan.

Markaziy Farg‘onada joylashgan antropogen omillar ta‘sirida paydo bo‘lgan qum tepaliklar 1970 yillarda o‘zlashtirilgan, shu maydonlarda hozirgi kunda dehqonchilik qilinib kelinmoqda. Bizning tadqiqotlarimiz kuzgi g‘alladan bo‘shagan maydonlarga har-xil usulda haydov o‘tkazib, takroriy ekinlarni yetishtirish va takroriy ekinlardan qoladigan organik qoldiqlar hisobiga tuproqning agrofizik, agrokimyoviy xossalarning yaxshilanishi hamda g‘o‘zadan olinadigan xosilning qaysi haydov chuqurligi va qaysi takroriy ekindan keyin ekish maqbul ekanligini aniqlashdan iborat.

Bir qator olimlarning ma‘lumotlariga ko‘ra, g‘alla g‘o‘za navbatlab ekish tizimida kuzgi bug‘doydan keyin tuproqning 0-30 sm qatlamida chirindi miqdori dastlabki miqdorga nisbatan 0,008 % ga, azot miqdori 0,013 % ga, fosfor miqdori 0,002 % ga kamayganligi aniqlangan[2]. Navbatlab ekishning 2:1(2 don :1 g‘o‘za) tizimida 2 yil ketma – ket g‘alla ekilganda tuproqdagi ozuqa moddalar 1 yil g‘alla ekilgan variantdagi ozuqa moddalarga qaraganda oz miqdorda kamayganligi kuzatildi. Bu esa kuzgi bug‘doyning ang‘iz va ildiz qoldiqlari mikrobiologik jarayonlar natijasida parchalanishidan xosil bo‘lgan ozuqa moddalar evaziga sodir bo‘lishi ehtimoldan xoli emas. Qisqa qilib aytganda, gumus miqdori rotatsiya oxiriga kelib, navbatlab ekishning 2:1 tizimida 0,022 % ga, azot miqdori 0,021 % ga, 1:2 tizimda esa ushbu

ko‘rsatgichlar tegishli ravishda 0,027 % va 0,031 % ga kamayganligi kuzatildi.

Kuzgi bug‘doy ang‘iziga dukkakli don ekinlardan mosh ekilganda ushbu ko‘rsatgichlar moshni ekishdan oldingi ko‘rsatgichlarga nisbatan (fosfordan tashqari) tegishli ravishda 0,034 va 0,011 % ga ko‘payganligi kuzatildi.

Doim paxta yetishtirilgan variantda dastlabki miqdorga qaraganda chirindi miqdori 0,031 % ga, azot miqdori 0,027 % ga, fosfor miqdori 0,014 % ga, surunkasiga g‘alla ekilgan variantda esa ushbu ko‘rsatgichlar dastlabki miqdorlarga nisbatan 0,020 % -0,019%-0,011 % ga kamayganligi aniqlandi.

Demak, navbatlab ekishning 2:1 (2 don :1 g‘o‘za) tizimida 1:2 (1 don :2 g‘o‘za) tizimidagiga nisbatan tuproq unumdorligi birmuncha saqlanib qolinishiga, 1:1 (don:g‘o‘za) tizimida esa kuzgi bug‘doydan keyin dukkakli don ekin-mosh ekilishi tuproq unumdorligining oshishiga olib keldi.

Shuningdek dukkakli don ekini moshning ekilishi nazorat variantidagiga nisbatan 5,3 s/ ga, 2:1 navbatlab ekish tizimidagiga nisbatan 3,1 s/ga, 1:2 ekish tizimidagiga nisbatan 4,4 s/ga, paxta navbatlab ekishning 2:1 tizimida kuzgi bug‘doydan 3,7-3,5 s/ ga, 1:2 tizimida esa 9,8 s/ga qo‘shimcha don xosili olishga zamin yaratilganligini o‘zlarining ilmiy ishlarida bayon qilganlar[2].

G‘alladan so‘ng takroriy ekinlar ustida o‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, Surxondaryo ilmiy-tajriba stansiyasining tajriba dalasi tuprog‘i taqirsimon tuproq, mexanik tarkibi og‘ir, sizot suvlari 2-3 metrda joylashgan, kam sho‘rlangan, gumus va boshqa oziqa moddalar bilan kam ta‘minlangan. Tajriba dalalarida olib borgan tadqiqotlarida tuproqning hajm massasi ekish oldidan tuproqning 0-30 sm qatlamida ,24 -1,31 g/sm³ va haydov osti qatlamida 1,40 -1,42 g/sm³ va kuzda aniqlanganda tuproq zichligi 0-30 sm qatlamida 1,31-1,33 g/sm³ va haydov osti qatlamida 1,40 -1,43 g/sm³ ekanligi aniqlangan [3].

Tuproqning haydov osti qatlamidagi namligi va tuproq zichligi, tuproq qatlamlari orasida farq qilishi, kuzgi bug‘doydan so‘ng ekilgan takroriy, oraliq va siderat ekinlari tuproqning agrofizikaviy xossalarni yaxshilanishi ko‘rsatib o‘tilgan. Olimlarimiz o‘tkazgan tadqiqotlaridan ko‘rinib turibdiki kuzgi g‘alladan bo‘shagan

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

maydonlarga takroriy ekinlardan dukkakli don, oraliq va siderat ekinlari ekish tuproqning agrofizik va agrokimyoviy xususiyatlarini yaxshilashini isbotlangan. Tuproqqa ishlov berish usullari va takroriy ekinlarning g‘o‘zani o‘sishi va rivojlanishiga ta’siri, kuzgi bug‘doydan keyin 30 sm haydab takroriy ekin soya va mosh ekib, yaratilgan fonga ekilgan g‘o‘zaning gullash va hosil to‘plash bosqichlarida takroriy ekinlarning ta’siri sezilib turdi.

Tadqiqot natijalar tahlili. Kuzgi bug‘doydan keyin chizel qilib takroriy soya va mosh ekilgan fonlardagi (7-10 variant) o‘simliklarining bosh poya balandligi 59,4-61,4 sm ni tashkil etib, 7,1-7,4 dona shakllangan hosil shohlarida 8,9-9,8 dona shonalar to‘planganligi aniqlandi. Kuzgi bug‘doydan keyin kultivatsiya qilib, takroriy soya va mosh ekilgan variantlardagi o‘simliklarda hosil to‘plash jarayonining pasayishi kuzatilib, nazorat varianti bilan teng bo‘ldi. 1-avgust kuzatuv natijalariga qaraganda, yuqoridagi ayni shunday qonuniyatlar saqlangan holda, o‘simliklarning bosh poya balandligi 92,8-94,5 sm ni tashkil etib, nazorat variantiga nisbatan bo‘yi 4,1-5,8 sm baland bo‘ldi. 11,6-13,9 dona shakllangan hosil shohlarida 12,7-

14,8 dona hosil elementlari va 6,9-8,8 donagacha ko‘saklar shakllanib, nazorat variantiga nisbatan 1,4-3,0 hosil shohi va 0,7-2,6 donagacha ko‘proq ko‘saklar shakllanganligi aniqlandi.

Kuzgi bug‘doydan keyin chizel qilib takroriy soya va mosh ekilgan fonlardagi (7-10 variant) o‘simliklarining bosh poya balandligi 90,3-91,5 sm ni tashkil etib, 11,2-12,3 dona shakllangan hosil shohlarida 10,6-12,9 dona hosil elementlari va 6,2-7,2 donagacha ko‘saklar shakllandi

Bu variant o‘simliklarida va kuzgi bug‘doydan keyin kultivatsiya qilib, takroriy soya va mosh ekilgan variant o‘simliklarida ham hosil to‘plash jarayoni bo‘yicha nazorat variant ko‘rsatkichlariga yaqin yoki teng natijalar olindi.

Xulosa qismi. Demak, xulosa o‘rnida aytish mumkinki 22-24 sm chizel bilan, hamda kultivator yordamida tuproqqa har-xil usulda ishlov berib har-xil usulda mosh, soya va suli o‘rnida g‘o‘zaning hosil olish va hosil to‘plash jarayoni kuzgi bug‘doydan keyin 30 sm ga haydab, takroriy soya va mosh ekilgan fonlarda eng yuqori darajada bo‘lib, paxta hosilining ko‘payishida muhim omil bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Q.Mirzajanov. -“Лик центральной Ферганы в прежнее и настоящее время Tashkent-2014 g, «GEO FAN POLIGRAF» MChJ Bosmaxonasi 249 b
2. B.M.Xoliqov, R. Tillaev, Sh. Tessaev. O‘z PITI va Xalqaro Atom energiyasi Agentligi (IAEA-MAGATE) bilan hamkorlikda Halqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi ma‘ruzalari to‘plami. Tuproq unumdorligini oshirishda zamonaviy navbatlab ekish tizimlarining samaradorligi. 130-133-b. O‘z PITI.- Toshkent-2003
3. Tojiev M, Tadjiev K. Halqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami 2-qism Kuzgi bug‘doydan so‘ng ekilgan oraliq va siderat ekinlarining tuproq namligi va hajm massasiga ta’siri. 20-22-b. PSUEAITI. Toshkent–2016.